

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA LINGVOPOETIK TADQIQOTLAR TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874448>

Shoiraxon TOSHXUJAYEVA,
Qo'qon davlat pedagogic insituti dotsenti, PhD
Farg'ona, O'zbekiston

Shaxloxon KARIMOVA,
Oriental universiteti dotsenti, PhD
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada lingvopoetikaning yuzaga kelishi bilan bog'liq masalalar haqida so'z boradi. Lingvistika va poetikaning o'zaro munosabatlari ko'rsatib o'tiladi. Bungacha yuzaga kelgan lingvopoetik tadqiqotlar tahlil asosida mazkur sohada olib borilgan ishlar misolidagi soha yutuqlari va muammolari e'tirof etildi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с возникновением лингвопоэтики. Показана взаимосвязь языкознания и поэтики. На основе анализа предшествующих лингвопоэтических исследований были признаны достижения и проблемы данной области как примеры работ, проводимых в этой области.

Annotation. This article deals with issues related to the emergence of linguopoetics. The relationship between linguistics and poetics is shown. Based on the analysis of previous linguopoetic studies, the achievements and problems of the field were recognized as examples of the work carried out in this field.

Tayanch so'zlar: *lingvopoetika, struktural lingvistika, struktural poetika, generativ lingvistika, ritorika, filologik poetika.*

Ключевые слова: *лингвопоэтика, структурная лингвистика, структурная поэтика, генеративная лингвистика, риторика, филологическая поэтика*

Key words: *linguopoetics, structural linguistics, structural poetics, generative linguistics, rhetoric, philological poetics.*

Lingvopoetikaning yuzaga kelishi bilan bog'liq masalalar ko'plab tadqiqotchilarning e'tiborini tortib, bahs va munozaralarga sabab bo'lgani qadimdan ma'lum. Lingvopoetika bugun paydo bo'lgan soha emas. Bu atama ifodalagan tushuncha tarkibidagi fanlar qadimdan filologik sohaning tarkibida, bu soha esa ijtimoiy fanlar qatorida, xususan, falsafa tarkibida o'rganilgan. Keyinchalik lingvistika va poetika kabi fanlarning yangi ilmiy tushunchalar va ilmiy paradigmalar sifatida mustaqil fanga aylanishi ikki fan orlig'idagi tadqiqotlarga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirdi. Lingvopoetika sohasiga bo'lgan bunday ehtiyoj ikki fan uchun ham birdek hizmat qiluvchi uslubshunoslikning taraqqiyoti bilan bog'liq bo'ldi. Lingvopoetikaning taqdiri fanning stilistika sohasi bilan bog'lanar ekan, albatta, ikki fan orlig'ida turuvchi ularning ko'prigi sifatida hizmat qiluvchi uslubshunoslikning mutahassislari qarashlariga to'xtalish muhimdir. Lingvistika va adabiyotshunoslikning o'zaro munosabatlari hanuzgacha muammo bo'layotganligi yirik tilshunos olim V.V.Vinogradov asarlarida ham o'z ifodasini topgan. Ma'lumki, boshqa san'at turlaridan farqli o'laroq adabiyot so'z san'ati hisoblanadi. Badiiy asarlarning g'oyaviy-badiiy xususiyatlari aynan so'z vositasi orqali ochib beriladi. Shu sababli ham so'zning asar mazmunini aks ettirishdagi roli beqiyos. Faqat so'zning o'zigina voqelikni obrazli aks ettirishda o'z o'zini o'z ta'kid qiladi. Bu bilan badiiy asarda qo'llanayotgan lingvistik birlik - so'z lingvopoetik xususiyatlarni ifodalashda yozuvchidan o'ta mohirlikni talab etadi. Shu ma'noda yozuvchi badiiy asardagi voqelikni tasvirlar ekan, kitobxonga uning nozik tafakkuriga ta'sir qiluvchi vositalarni rang-barang tasvirlar yordamida ifodalaydi. Bunday ifodalanish ba'zida

normativ lingvistikaga zid qo'yiladi, zidlanish lisoniy vositalar ko'magida ifodalanganligi uchun shakl va ma'nodagi rang- baranglik lingvopoetik vazifa bajaradi. Voqealarning badiiy tasvirida shunday vaziyatlar mavjud bo'ladiki, ularni lisoniy shakllar bilan ifodalashning imkoniyati bo'lmaydi. Bunga milliy urf-odatlar va milliy mentalitet yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun ham biror predmet, narsa, hodisalar obrazli vositalar orqali ifodalanadi. Yozuvchi nazarda tutgan badiiy voqelikni ifodalash uchun lisoniy birliklar o'rnida ekstralingvistik vositalar qo'llaniladi. Bunday vaqtlarda nolisoniy va ekstralingvistik vositalardan ham foydalaniladi. Shuning uchun ham lisoniy vositalar tasviri qatorida boshqa vositalar ham o'z ifodasini topadi, barcha vositalar zimmasiga yozuvchi tomonidan badiiy – g'oyaviy yuk yuklanadi.

Ingliz tilshunosi S.Saporta lingvistikaning poetik tilda o'rganilishi xususida fikr yuritib, lingvistika va poetika munosabatining uch jihatini aniqlaydi:

1. Poetika bu – til.
2. Poetika bu – til emas, san'at.
3. Poetika bu – san'at va til kesishuvidir.

U lingvistik usullar poetika sohasida muhim ahamiyat kasb etib, har qanday poetika bu – tildir degan tamoyilni ilgari suradi. Biroq shunday bo'lsa-da, u lingvistika va poetikaning bir-biridan farqini unutmashlik lozimligini alohida ta'kidlaydi [6.97].

Tabiiyki, tilday murakkab hodisaning mohiyati va sinoatli qonuniyatlaridan mukammal xabardor bo'lmasdan turib, uning ming bir ma'no-mazmun va jilolarda yashash manzili bo'lmish adabiyotni xolis va teran o'rganish yoki adabiyotning ming bir qonuniyatidan bexabar holda mazkur manzilni chin ilmiy taftish qilishga urinish samarasiz bir yumushdir. [3.34] Shu sababli filologiya ilmida yangi soha sifatida bo'y ko'rsatayotgan lingvopoetika sohasi uchun aniq va uyg'un bir yo'lni tanlash harakati ko'plab filologlar, aniqroq aytganda tilshunoslarning mazkur soha bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida u yoki bu darajada o'rganilmoqda.

V.Ya.Zadornovanning lingvopoetika bo'yicha olib borgan ishlarida lingvistika va poetika qiyoslab o'rganilgan. Ushbu qiyosiy o'rganishda poetika tushunchasi R.Yakobson fikrlariga yaqin bo'lib, poetika bir xil hajm va ma'noda kelishni ifodalasa, lingvistikada esa alohida yo'nalish va g'oyalar namoyon bo'lishini ko'rsatadi. M.Birvish kabi, ba'zi mualliflar, lingvistika va poetikani voqelanuvchi modellar sifatida talqin qiladilar [7.98], Chetman va Yu.I.Levin esa an'anaviy struktural ma'nosini izohlab, taksonomik nuqtai nazardan yondashadi. A.J.Greymas kabi, ayrim tadqiqotchilar, poetika va struktur lingvistikaning bir - biriga yaqinligini ifodalab, shu maqsadda turli yondashuv g'oyalarini umumlashtirishga urinishadi.

Tilshunoslar, adabiyotchilardan ko'ra, lingvopoetikaning poetika va tilshunoslik o'rtasida munosabatlariga ko'proq e'tibor qaratishadi. Tilshunoslik va adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan adabiy nutq nazariyasiga yondashish farqlarini ko'rsatishga misol qilib A.A.Leont'ev [5.125] va V.V. Kojinovning [4.78] qarashlarini misol qilib keltirish mumkin. Lingvostilistika bo'yicha Yu.M.Lotmanning "Struktural poetika"si boshqa ishlardan ko'ra zamonaviy tilshunoslikka yaqinroqligi bilan ajralib turadi. B.V.Tomashevskiyning "Poetik uslubshunoslik", "Poetikaga kirish" va Y.Ive tomonidan tayyorlangan "Adabiyotshunoslik va lingvistika" to'plamidagi tadqiqotlarida ham lingvopoetika qiyosiy jihatdan o'rganilgan [8.156].

Lingvistika va adabiyotshunoslik o'rtasidagi munosabat to'g'risidagi bahs va munozaralar dastlab yuz yillar oldin paydo bo'lib, bu hol hozirgi kungacha ham davom etib kelmoqda [2.22]. Ma'lumki, lingvistika va poetika o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soladigan yo'nalish lingvopoetikadir. Demak, lingvopoetika sohasi tomonidan bajariladigan vazifalarga aynan turli nuqtai nazarlarni umumlashtiruvchi tahlilga filologik yondashuv metodi orqali kirib boriladi. Tilshunoslikda va adabiyotshunoslikda ham tadqiqot yo'nalishlari va mundarijasi sohaning xususiyatidan kelib chiqib turib belgilanadi. Lingvopoetika sohasidagi amalga oshirilgan tadqiqotlar uning mazmuniy strukturasi belgilash uchun asos bo'ladi. Mavjud nazariyalar, qarashlar sistemaga solinadi, natijada yo'nalishning umumiy manzili ko'zga tashlanadi. Ochiq qolgan masalalar tadqiqotning asosini tashkil qiladi.

Lingvopoetika lingvistikaning alohida yangi sohasi sifatida badiiy asar tilini o'rganuvchi yangi yo'nalishlardan biridir. Bu yo'nalish bo'yicha amalga oshirilgan mavjud tadqiqotlar sohaning mundarijasini o'zida hali to'liq aks ettira olgan deyish mumkin emas. Lingvopoetika tushunchasi ostida sohani tor tushunish tufayli poetik xarakterdagi asarlarning til xususiyatlari o'rganiladi degan qarash mavjud. Aslida poetika tushunchasining mundarijasi juda kengdir. Qadimda bu haqda Arastu o'zining mashhur «Poetika» asarini yaratdi. Unda poetik san'at – she'riy navlar (janrlar) xususida to'xtalib, poetika — poeziya san'ati haqida so'z yuritgan. «Til va fikr» bobida esa nutq va fikrga tegishli hodisalarning ritorikaga aloqadorligini ta'kidlab, uning nutq tuzish bilimlari bilan bog'liqligini alohida e'tirof etadi [1.39].

Har bir til hodisasi nutqiy vaziyatga o'tar ekan, insonning tasavvuri, ruhiyati, hissiyotlari bu nutqiy bog'lanishga o'zaro aloqador holda ko'chadi. XX asr tilshunosligida badiiy asar tili tadqiqiga keng e'tibor berilgani bois, ritorika va poetika tushunchalarini birlashtirgan holda badiiy asardagi voqelik tasvirini har tomonlama, chuqur va yaxlit holda tadqiq etishni o'zida aks ettiruvchi «lingvopoetika» atamasi paydo bo'ldi.

Lingvopoetika har qanday janrning til xususiyatlari bilan bog'liq muammolarni tahlil qiladi. Xususan, epik asarlarning til xususiyatlari jihatidan o'rganilishi lingvopoetika tushunchasi bilan izohlanadi. Lingvopoetika muammolariga bo'lgan qiziqish XX asrning 60-yillarida shakllana boshladi. Ma'lumki, o'sha davrlardan boshlab poetik tilning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganuvchi tilshunoslik yo'nalishi lingvopoetika deb yuritila boshlandi. Lingvopoetika atamasidan foydalanish ayrim tadqiqotchilar taklif etgan «filologik poetika» atamasidan ko'ra qulaydir. Chunki unda tadqiqotchi tomonidan kuzatilayotgan badiiy asar poetikasi va tili o'rtasidagi dialektik bog'lanish lingvistik birliklar yordamida aks

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аристотель. Поэтика. – Тошкент, 1980.
2. Будагов Р. А. Что такое лингвистическая поэтика? – Филологические науки, 1980, № 3: Вопросы лингвистической стилистики. – М., 1978.
3. Григорьев В. П. Поэтика слова. – М., 1979.
4. Лингвистика и поэтика. – М., 1979.
5. Поляков М. Я. Вопросы поэтики и художественной семантики. – М., 1978.
6. Йўлдошев М. Бадий матнинг лингвопоэтик тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2008.
7. Кожин В. В. Поэтика за пятьдесят лет. – Изв. АН СССР. Сер. ли. и яз., 1967.
8. Леонтьев А. А. Исследования поэтической речи. – // Теоретические проблемы советского языкознания. – М., Наука, 1968.
9. Сапорта С. Применение лингвистики в изучении поэтического языка. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX. – М., 1980.
10. Karimova Sh. Jakbarova S. Improving spelling and grammatical skills in language education “Maktabgacha va boshlang'ich talim tizimida o'qitishning pedagogik imkoniyatlari va zamonaviy yondashuv” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari Toshkent, 2024, 18-aprel, 128-132-betlar.